

Vol. 5, No. 1. 2025

Doi. 10.5281/zenodo.15783551

**ARQUITETURA NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**ARCHITECTURE IN RURAL COMMUNITIES FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT**

**ARQUITECTURA EN LAS COMUNIDADES RURALES, PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE**

 Maria Teresa de Oliveira Vitangui Paiva ¹;
ORCID: 0009-0008-7838-8961;

 Severino Emiliano²;
ORCID: 0009-0001-4566-6653;

* Email de correspondência: stasdyra77@gmail.com

Recebido: 20/05/2025

Aceito: 02/06/2025

Publicado: 02/07/2025

RESUMO

A arquitetura nas comunidades rurais é caracterizada pelos aspectos de conservação e valorização do património cultural e considerando esses aspectos, é importante que a concepção de projectos habitacionais e de equipamentos comunitários rurais obedeçam a critérios de desenvolvimento sustentável que garantam uma melhor qualidade de vida a estas comunidades. O objectivo principal do tema foi mostrar através de uma revisão integrativa, como a elaboração de projectos arquitectónicos podem garantir o desenvolvimento sustentável nas comunidades rurais. Para melhor estrutura do trabalho empregou-se o método de nível teórico e uma sequência de metodologias para dar suporte à pesquisa. Como resultado da pesquisa demonstrou-se que a aplicação da arquitetura vernacular em Ecovilas, com critérios sustentáveis em zonas rurais ajuda na preservação do património cultural e na manutenção da identidade cultural da comunidade, respeitando a sua forma de habitar e os seus princípios de convivência.

Palavras-chave: Arquitetura, Comunidades Rurais, Desenvolvimento Sustentável.

¹ Licenciada em Arquitetura. Docente Assistente Estagiária do Instituto Politécnico da Universidade José Eduardo dos Santos, Huambo-Angola.

² Licenciada em Arquitetura. Docente Assistente Estagiária do Instituto Politécnico da Universidade José Eduardo dos Santos, Huambo-Angola.

ABSTRACT

Architecture in rural communities is characterized by the aspects of conservation and enhancement of cultural heritage and considering these aspects, it is important that the design of housing projects and rural community facilities comply with sustainable development criteria that guarantee a better quality of life for these communities. The main aim of this topic was to show, through an integrative review, how the design of architectural projects can guarantee sustainable development in rural communities. In order to better structure the work, a theoretical method and a sequence of methodologies were used to support the research. As a result of the research, it was shown that the application of vernacular architecture in Ecovillages, with sustainable criteria in rural areas, helps to preserve cultural heritage and maintain the community's cultural identity, respecting its way of living and its principles of coexistence.

Key-words: Architecture, Rural Communities, Sustainable Development.

RESUMEN

La arquitectura en las comunidades rurales se caracteriza por los aspectos de conservación y valorización del patrimonio cultural y, considerando estos aspectos, es importante que la concepción de proyectos habitacionales y de equipamientos comunitarios rurales obedezca a criterios de desarrollo sostenible que garanticen una mejor calidad de vida a estas comunidades. El objetivo principal del tema fue mostrar, a través de una revisión integrativa, cómo la elaboración de proyectos arquitectónicos puede garantizar el desarrollo sostenible en las comunidades rurales. Para una mejor estructura del trabajo, se empleó la metodología cuantitativa del método de nivel teórico y una secuencia de metodologías para dar soporte a la investigación. Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que la aplicación de la arquitectura vernácula en Ecovillas, con criterios sostenibles en zonas rurales, ayuda en la preservación del patrimonio cultural y en el mantenimiento de la identidad cultural de la comunidad, respetando su forma de habitar.

Palabras clave: Arquitectura, Comunidades Rurales, Desarrollo Sostenible.

Introdução

Em virtude das diversas transformações ocorridas nos últimos anos, referente às mudanças climáticas, ao Covid-19 e o aumento da quantidade de população em zonas urbanas, têm contribuído negativamente para o desenvolvimento das cidades, levando as mesmas a adotarem medidas de prevenção e combate dos inúmeros problemas no âmbito ambiental, social e económico.

Segundo a Nova agenda urbana (2016) diz que até 2050 espera-se que a população urbana quase duplique fazendo da urbanização uma das mais transformadoras tendências do Século XXI. Neste contexto, as cidades devem se preparar melhor para os desafios que este excedente populacional trará,

A Organização das Nações Unidas (ONU) em sua agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, definiu 17 objectivos interconectados em diversos campos que afetam a qualidade de vida das comunidades, tais como erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade e outros, de modos a proporcionar soluções sustentáveis para mitigar e solucionar estes problemas para maior resiliência nas cidades e consequentemente melhorar o bem-estar físico e emocional da população.

O desenvolvimento sustentável engloba um conjunto de ações que visam preparar, adaptar e prevenir as cidades e comunidades para as diversas alterações que o mundo tem sofrido nos últimos tempos.

Cidades e comunidades sustentáveis fazem parte do 11º objectivo de desenvolvimento sustentável e consta medidas que garantam o acesso de todos à habitação, a preservação do património cultural, a redução dos impactos ambientais negativos produzidos nas cidades, além da acessibilidade aos serviços e locais públicos e maior integração e participação da sociedade nos projectos de gestão e planeamento urbano e rural.

Para melhor cumprimento dos objectivos é importante que estas medidas de desenvolvimento sejam pensadas tendo em conta as diferentes dinâmicas sociais, culturais e económicas entre os espaços urbanos e rurais, e que de forma efetiva as medidas sejam a nível local, regional, nacional e global.

O desenvolvimento local representa um processo interno de mudança que conduz a um dinamismo económico e a uma melhoria da qualidade de vida da população nas pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. Assim, para que seja consistente e sustentável, o desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as diversas potencialidades locais, contribuindo ao mesmo tempo, para elevar as oportunidades sociais, bem como a viabilidade e a competitividade da economia local (Buarque, 2008: 25).

Pois embora as zonas urbanas e rurais apresentem diversas particularidades sociais, culturais e económicas, ainda assim, mantêm uma relação entre si. Entretanto, a falta de planeamento adequado e as condições precárias de habitabilidade nas zonas rurais, têm contribuído para a desvalorização desses espaços e o aumento do fenómeno do êxodo rural. A situação problemática descrita, tem forçado os habitantes locais a abandonarem seus locais de origem à procura de melhores condições de vida nas zonas urbanas, causando assim um excedente nessas zonas.

Sendo o êxodo rural um problema global, é imprescindível que os projetos urbanísticos, arquitectónicos e das demais especialidades, sejam sustentáveis e trabalhem de forma conjunta, para o bem comum e que de forma mais abrangente, respondam aos diversos problemas sócio-espaciais que as comunidades apresentam, sem comprometer as gerações vindouras.

De acordo com Fernandes (2017), a sustentabilidade tem vindo a realçar importância ao considerar as dimensões económica, social e ambiental, sendo importantíssimo assegurar um desenvolvimento com capacidade de se sustentar sem atingir pontos de ruptura.

Não obstante, aplicando critérios de sustentabilidade na vertente arquitectónica, a elaboração de projectos ecológicos que incluem aproveitamento das águas pluviais, implementação de energias limpas, maior aproveitamento da luz solar e ventilação, construção com materiais locais, e outras medidas que realmente se adaptem e respeitem a cultura local, o modo de habitar, permitindo a participação da população nas diferentes fases da execução do projecto, poderão garantir um melhor desenvolvimento sustentável nessas zonas, evitando mudanças ou deslocamentos desnecessários por parte dos habitantes, uma vez que esta alteração trará consigo melhorias nos sectores da habitação,

serviços e lazer.

Considerando o que foi apresentado e para dar maior suporte ao desenvolvimento sustentável nas comunidades rurais, o presente artigo tem como principal objetivo demonstrar as ações a serem tomadas nos projectos de arquitetura para garantir o desenvolvimento sustentável nessas comunidades.

A pesquisa se estruturou a partir de uma revisão integrativa com coleta de dados a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Este método ajudou de forma teórica a analisar os vários artigos com temas semelhantes a este, de modos a perceber as convergências e divergências dos autores e servirem de base para o presente estudo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE A ARQUITETURA E AS COMUNIDADES RURAIS

A arte de transformar o meio ambiente, garantindo um espaço apropriado para que os seres humanos possam habitar e desenvolver suas atividades laborais e de lazer é tida como arquitetura. Sendo assim, é responsabilidade dos profissionais da área conhecer os aspectos marcantes que cada zona de intervenção apresenta.

A arquitetura intervém directamente sobre um ambiente construído ou não, entretanto este meio é caracterizado por dois espaços distintos entre si, o espaço rural e o espaço urbano. Estes são diferenciados principalmente pelo tipo de actividade comercial que cada um desenvolve e o adensamento populacional, sendo que o primeiro, as actividades estão mais ligadas ao extrativismo, agropecuária e agroindustrial, enquanto o outro, a produção industrial, comercial e serviços e sua abrangência espacial é menor em relação ao outro.

Como objeto de estudo desta investigação, os espaços rurais têm sido subvalorizados em todas as áreas do saber, isto devido ao conceito errado que a sociedade tem sobre o mesmo. É de conhecimento geral, que a maior parte dos espaços rurais são habitados por famílias com uma capacidade financeira muito baixa, em relação às famílias do meio urbano. Facto que acaba atrasando o desenvolvimento espacial destas zonas.

Panis e da Silva (2008) relatam que a cidade exerce enorme influência sobre o território adjacente. Tal relação se verificou ao longo de boa parte da história humana, pois as sociedades rurais sempre estiveram inseridas em uma forte integração com as sociedades urbanas.

Já Argollo Ferrão (2007) afirma que o estudo do ambiente construído rural tem evoluído muito e acompanhado o crescimento de diversas áreas do conhecimento. Diante do exposto, é importante salientar que das diversas diferenças existentes entre o meio rural e urbano, a falta de desenvolvimento sustentável tem sido um dos maiores motivos por detrás do êxodo rural, pois as comunidades rurais, carecem de um planeamento paisagístico e arquitectónico adequado, onde envolve a transformação do meio ambiente, com itens que estabeleçam melhor qualidade de vida aos habitantes e que garantam a conservação do património edificado.

Para Argollo Ferrão (2007, p.92) a cidade e o campo devem co- evoluir num processo integrado e sustentável, de forma que um ambiente viabilize e alimente o outro. Ambos se beneficiam mutuamente do sistema. Assim, de acordo o autor, a Arquitetura Rural

deve ser considerada como um campo de estudos absolutamente fundamental para estudos de ordenamento territorial, bem como para o desenvolvimento das construções rurais e, de uma maneira mais geral, para o próprio desenvolvimento rural sustentável.

Diante o exposto, a valorização dos espaços rurais é interdisciplinar, e estas incluem áreas ligadas às ciências sociais como a sociologia, história, geografia urbana, antropologia e outras, que ajudam a compreender a origem e a evolução desses espaços, de modo que os programas de intervenção sejam mais efetivos.

O meio rural, devido às potencialidades que este apresenta, tem despertado o interesse no campo da Arquitetura e Urbanismo, em estudos voltados ao patrimônio cultural rural e os empreendimentos que podem permitir a sustentabilidade e valorização das comunidades rurais (Argollo Ferrão, 2007, p.92).

A ARQUITETURA NAS COMUNIDADES RURAIS

Relativamente a arquitetura nas comunidades rurais, a mesma é caracterizada principalmente pela arquitetura popular ou primitiva e vernacular, que são dois tipos de arquitetura diferentes, mas com bastantes similitudes e que até hoje leva à discussão por vários autores, devido à complexidade que as mesmas apresentam.

Segundo Fernandes (2008, p. 62) a arquitetura vernácula surge por oposição à designada arquitetura de autor ou planificada. Onde a primeira é construída pela comunidade usando suas próprias técnicas e materiais locais ou tradicionais e a segunda é desenhada por projetistas e edificada por construtores.

Entretanto, Teixeira (2017 apud Rapoport, 1972, p. 33) enfatiza que o termo “primitivo” não está ligado à construção propriamente dita, mas à sociedade que a realiza, sendo um termo relativo e que não se refere à capacidade de construir.

O autor acima referido, defende que, a arquitetura nas comunidades rurais, está intrinsecamente ligada a tradição e o mesmo define-a “como um conjunto de precedentes conhecidos e de uso consagrado, parcialmente repetidos, parcialmente modificados, dos quais o arquiteto se utiliza quando projeta um edifício” (Teixeira 2017 apud Stoeter, 1986, p.109).

Tendo em conta as abordagens dos autores acima referenciados, afirma-se que as construções arquitectónicas devem modificar o espaço, sem desrespeitar as tradições locais, garantindo a preservação cultural e do meio ambiente, pensando sempre nas gerações vindouras. Neste contexto, pode-se considerar que a tradição por si só não é suficiente para garantir que uma arquitetura seja classificada como vernacular (Teixeira, 2017).

Xavier e Ennes (2023, p.) entendem que:

“por meio do espaço arquitetônico, torna-se possível experimentar a cultura de um povo. E cabe ressaltar que essa afirmação não trata apenas das construções tidas como “tradicionais ou vernáculas”, mas da produção arquitetônica como um todo ou, dizendo de outra forma, da cultura traduzida em modo de morar/construir. Por óbvio, as arquiteturas vernáculas expressam com maior nitidez os hábitos culturais de uma população”.

Porém Teixeira (2017, p.3) afirma que:

“toda arquitetura vernacular é intrinsecamente tradicional, isto é, a forma arquitetônica de um determinado povo surge e se desenvolve como resultado de um longo contínuo no tempo, às vezes durante séculos de história humana, sempre a partir de formas familiares, consagradas por gerações anteriores. Esta é a característica principal da arquitetura vernacular”.

As abordagens sobre a arquitetura vernacular, feitas por Xavier, Ennes e Teixeira, pois embora pareçam divergir, as mesmas indicam que este tipo de arquitetura dentre as demais, refletem com maior nitidez o modo de vida e a cultura das comunidades rurais, espelhada nas construções e na produção do espaço arquitectónico.

Além disso, “a produção vernácula também expressa um valor cultural fundamental: o respeito às possibilidades oferecidas pelo ambiente por meio da utilização de materiais e técnicas locais” (Xavier e Ennes, 2023), os autores ainda afirmam, que a forma como os espaços são dispostos nos edifícios, os estilos arquitectónicos e as orientações construtivas, assim como os materiais utilizados e as técnicas construtivas, dizem muito sobre a história e os hábitos culturais de um determinado povo.

Teixeira (2017, apud Rapoport (1972, p. 15) descreve as características mais marcantes da arquitetura vernacular como:

“Ausência de pretensões teóricas ou estéticas; traba-lha com o lugar de implantação e com o microclima; respeito às demais pessoas e suas casas e, em consequência com o ambiente total, natural ou fabricado pelo homem e trabalha dentro de um idioma com va-riações dentro de uma certa ordem”.

Ainda em Teixeira (2017, apud Flores, 1985, p. 33) lista outros aspectos para caracterizar esta arquitetura, entre os quais estão:

“o enraizamento” com a terra, o forte caráter rural, o sentido utilitário, a integração com o meio, a não introdução de novidades gratuitas; o sentido de comunidade; a simplicidade nas soluções construtivas; a técnica e os materiais pertencentes a uma era pré-industrial; ausência de estilos históricos”.

Deste modo, Xavier e Ennes (2023) definem como

“Vernácula, a arquitetura tradicionalmente autoconstruída que se utiliza de materiais disponíveis no ambiente local e técnicas construtivas particulares. Por tais características, essa arquitetura pode ter raízes culturais bem mais profundas que a não vernácula, essencialmente porque traz em seu âmago aspectos culturais tradicionais cuja perenização e inalterabilidade são desejáveis para sua perpetuação.

Outrossim, Teixeira (2017, p. 9) apresenta uma definição, pois embora reconheça que a mesma esteja sujeita a revisões e contribuições futuras. Assim, define a arquitetura vernacular como:

“uma arquitetura tradicional, resultante do desenvolvimento histórico de um determinado povo. Ela prescinde tanto do arquiteto como do projeto, na sua concepção contemporânea. Não cabe nas classificações estilísticas da arquitetura convencional. Origina-se ou é mais frequente em área rural. Respeita e se adapta bem às diversas

limitações tecnológicas e físico- ambientais. A tecnologia é autóctone, primitiva, rudimentar, quando comparada à tecnologia formal. Ela permite variações ao nível da língua, mas não da palavra. A arquitetura vernacular é fundamentalmente a expressão de um povo, e, portanto, um ato cultural”.

Tendo em conta as definições acima, é importante salientar que a opinião de muitos profissionais sobre a arquitetura vernacular, tem sofrido várias alterações e adaptações, devido às constantes modificações que o meio ambiente tem sofrido ao longo do tempo, tendo em conta a região ou o país em causa. Porém, atualmente quando se fala em arquitetura vernacular, não se centra apenas em comunidades rurais, mas em uma arquitetura que está voltada também para a sustentabilidade e a ecologia, que pode ser aplicada em uma zona urbana ou de outra.

ARQUITETURA NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

As comunidades rurais, tal como descritas anteriormente, apresentam grandes potencialidades a nível económico e sociocultural. Porém, existem factores que de certa forma têm contribuído no atraso do desenvolvimento das mesmas.

Segundo Pires *et al* (2021) afirmam que, o século XX foi marcado por mudanças significativas na intensidade do uso dos elementos e ciclos da Terra, tais como: água, solo fértil, minerais e combustíveis fósseis, para permitir a expansão global do capitalismo aliado ao individualismo e consumismo desenfreado.

O consumo desenfreado dos bens que a natureza oferece, tem se refletido nos fenômenos que o mundo tem vivenciado nos últimos anos, o aquecimento global, as mudanças climáticas, as constantes secas e cheias e os desastres naturais, representam na perfeição aquilo que tem sido a falta de consciência sobre o uso dos elementos da natureza. Por esse facto, os órgãos responsáveis pela manutenção do sistema, criaram formas de promover um equilíbrio, através do desenvolvimento sustentável.

O termo “desenvolvimento sustentável” tem suas origens a partir da conferência de Estocolmo em 1972 que foi precedida no período por diversas reuniões pelo mundo. Essas reuniões geraram inúmeros trabalhos e relatórios dentre eles o Relatório de Founex, o qual discute o binómio meio ambiente x desenvolvimento (Patrício e Gomes, 2012 apud, SACHS, 1993, p. 102).

Segundo Vizeu *et al.* (2012), diz que:

“O desenvolvimento industrial dos últimos 200 anos trouxe imensurável riqueza e prosperidade. No entanto, também causou degradação ecológica não intencional. Como resultado, o Planeta enfrenta inúmeros problemas ambientais, incluindo o aquecimento global, destruição da camada de ozônio, desmatamento e desertificação, declínio da biodiversidade, chuva ácida, acidentes industriais e resíduos tóxicos”

Steiner (2019, p. 7) afirma que o desenvolvimento sustentável é um conceito que corresponde ao desenvolvimento ambiental das sociedades, aliado aos desenvolvimentos económico e social, é aquele que assegura o crescimento

econômico, sem esgotar os recursos para o futuro. E este tem como princípios, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação ambiental.

Assim, pode-se afirmar que o conceito de desenvolvimento sustentável, está directamente ligada às diversas transformações que o mundo sofre nos dias de hoje, conceito este que procura focar nos três pontos cruciais que mais afetam a vida humana em particular e o planeta terra em geral, e estes consistem no meio ambiente, no meio social e no meio econômico.

Os três pontos acima descritos fazem parte dos principais pilares da sustentabilidade, e esta refere-se “à qualidade de sustentável”, isto é, de manter algo “mais ou menos constante, ou estável, por longo período” (Vizeu *et al.*, 2012), de igual modo, é poder usufruir dos recursos disponíveis, sem prejudicar as gerações vindouras.

Segundo Steiner (2019, p. 7) descreve que a palavra sustentabilidade vem do latim, sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. A sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. Ela é alcançada através do desenvolvimento sustentável.

Pois embora este conceito seja dado como o mais ideal para os diversos problemas que o planeta vem sofrendo, muitos investigadores criticam as suas reais intenções, alegando ser uma verdadeira utopia.

Vizeu *et al.* (2012), numa visão crítica, rebate dizendo que, “os pressupostos dominantes do desenvolvimento sustentável ignoram o fato de a organização capitalista ser inerentemente estabelecida em princípios de desigualdade tipicamente expressos na apropriação dos meios de produção, divisão do trabalho, especialização e hierarquização”.

De acordo com Pires *et al.* (2021, p.145), a lógica do capitalismo global, nada mais fez do que levar as sociedades em todo o mundo a passar por transformações nas formas de organização social, de produção e padrão alimentar, de construção de suas infraestruturas físicas e de migrações forçadas.

A afirmação feita pelo autor, pode criar a ideia de que, as políticas de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, apenas beneficiam o sistema capitalista, uma vez que “observa-se ainda que o modelo dominante do desenvolvimento sustentável tanto não questiona a hegemonia do mercado como orientador da atividade produtiva, como pouco discute até que ponto a lógica de produção para o mercado é coerente com o propósito de manutenção da vida no planeta e da redução das injustiças sociais” (Vizeu *et al.*, 2012).

Outrossim Baroni (1992, apud Khosla) assume ser uma estratégia essencialmente voltada para o lado da oferta, assumindo que a estrutura e o nível da demanda eram variáveis autônomas e independentes, e ignorando o fato de que “se um estilo de desenvolvimento sustentável deve ser perseguido, então ambos os níveis e particularmente a estrutura da demanda devem ser fundamentalmente mudadas”. Analisando ambas críticas, pode-se concluir que a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável é um modelo que carece de constantes adaptações, por não ser 100% eficaz, porém o objectivo é tentar ao máximo, equilibrar o ecossistema,

garantindo um futuro para as gerações vindouras.

Dominguez Garcia (2001, p. 19), afirma que:

“um aproveitamento sustentável da base de recursos conduz, primeiro, à análise das condições ecológicas dos ecossistemas e, em segundo lugar, à análise das condições tecnológicas, econômicas e culturais dos sistemas sociais que permitam um aproveitamento e transformação da base de recursos orientados a maximizar o potencial produtivo dos ecossistemas e minimizar o esgotamento dos recursos não renováveis. Por último, deve conduzir à análise da descarga e acumulação de produtos, subprodutos e resíduos dos processos de produção rural”.

Entretanto, Patrício e Gomes (2012 apud, SACHS, 1993, p. 102), propõem alguns caminhos para o desenvolvimento, os quais seriam: a satisfação das necessidades básicas; a solidariedade com as gerações futuras; a participação da população envolvida; a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas; e programas de educação.

Os autores definem desenvolvimento sustentável, como um padrão de transformações econômicas estruturais e sociais (i.e., desenvolvimento) que otimizam os benefícios sociais e econômicos disponíveis no presente, sem destruir o potencial de benefícios similares no futuro”.

Costaber e Caporal (2003 apud, Costabeber e Moyano, 2000) afirmam que, sob o enfoque agroecológico, a sustentabilidade deve ser estudada e proposta como sendo uma busca permanente de novos pontos de equilíbrio entre diferentes dimensões que podem ser conflitivas entre si em realidades concretas.

No que se refere ao desenvolvimento rural sustentável, pode-se verificar que, este tem ligação directa com o agrossistema ou a agroeconomia, por ser um dos principais modelos econômicos destas zonas. Porém, a sustentabilidade passa por garantir um espaço seguro e confortável em todas as dimensões de desenvolvimento, isto é, ecológico, espacial, social e econômico.

Segundo Patrício e Gomes (2012) pode-se considerar que o âmbito local é o espaço privilegiado para se atingir um Desenvolvimento Rural Sustentável com racionalidade. Isto porque as ações que levarão a esse desenvolvimento serão respostas da comunidade local aos problemas vividos e as soluções que ela irá apresentar para os seus problemas de produção, consumo, ocupação do espaço e aproveitamento local de suas potencialidades naturais e humanas.

Assim, para que as comunidades rurais atinjam o desenvolvimento sustentável arquitectónico e urbano, as metodologias e os modelos de construção devem ter em conta o estilo de vida destas comunidades, e aproveitarem ao máximo os recursos localmente disponíveis, aplicando os conceitos de sustentabilidade e da arquitetura vernacular.

Patrício e Gomes (2012) afirmam que:

“As metodologias utilizadas para elaboração dos Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos em sua maioria são métodos como o Diagnóstico Rápido Participativo – DRP e suas variadas técnicas. Essas técnicas prevêm a participação do público alvo, porém em si não garante a sua efetiva participação, pois, quem estabelece o grau de participação é a equipe técnica que irá conduzir o processo de elaboração do plano”.

Costaber e Caporal (2003) defendem que:

“o DRS como um processo gradual de mudança que encerra em sua construção e trajetória a consolidação de processos educativos e participativos que envolvem as populações rurais, conformando uma estratégia impulsionadora de dinâmicas sócio-econômicas mais ajustadas ao imperativo ambiental, aos objetivos de equidade e aos pressupostos de solidariedade intra e intergeracional”.

A afirmação feita pelos autores, reforça a ideia de que os planos de desenvolvimento devem velar pela inclusão das comunidades rurais, de modo que, os beneficiários estejam directamente conectados com os projectos de desenvolvimento, pois assim, a população terá o sentido de pertença para todo e qualquer projeto ali executado e conseqüentemente irá garantir a preservação do património construído.

Os planos de desenvolvimento consistem em estabelecer medidas de melhoramento da qualidade de vida da população, tendo como base, os principais sectores que garantam o seu melhoramento. Patrício e Gomes (2012) afirmam que, planificar consiste em tomar decisões antecipadamente.

Estes apresentam três finalidades principais da planificação: antecipação a situações previsíveis, predeterminação de acontecimentos e preservação da lógica entre eventos. Por isso, ao realizar seu planejamento, a comunidade, organização ou associação deve buscar manter o controle sobre seu próprio futuro não o deixando ao acaso.

Tendo em conta o conceito de sustentabilidade, que é a capacidade de conservação de um sistema, a arquitetura nas comunidades rurais deve criar uma simbiose entre a construção e a permacultura e acima de tudo, velar pela preservação dos valores culturais da zona.

A Permacultura tem por objetivo contribuir para a regeneração de sistemas naturais a partir de sistemas humanos planejados. Assim, atualmente tem se criado projetos de Ecovilas que engloba um conjunto de acções que tornam as zonas rurais ou urbanas autossustentáveis.

Segundo Steiner (2019), Ecovilas são comunidades rurais ou urbanas de pessoas, criadas por meio de processos participativos para regenerar seus ambientes. Para atingir esses objetivos, utilizam a permacultura, com construções de baixo impacto, produção orgânica, energia limpa e renovável, práticas de fortalecimento de comunidades, economia autossustentável, sistema de saúde integrado e educação holística.

Assim, as Ecovilas movem-se em direção à sustentabilidade, dando alta prioridade a:

1. Produção local de alimentos orgânicos / biodinâmicos (influência do design da permacultura.)
2. Utilização de sistemas de energias renováveis, cata-ventos, biodigestores, etc.
3. Construção ecológica, tijolos de solo-cimento, bambu etc.
4. Criação de esquemas de apoio social e familiar, incluindo diversidade cultural e celebrações, danças circulares, etc.
5. Experiência com novos processos de tomada de decisão, utilizando técnicas de democracia profunda e facilitação de conflitos
6. Economia autossustentável, baseada nos conceitos de localização e simplicidade voluntária
7. Saúde integrada
8. Educação holística baseada na percepção sistêmica.

Importa descrever as vantagens de alguns materiais de construção usados nesse tipo de arquitetura, para melhor compreensão das suas potencialidades. Primeiramente a terra, que é um material disponível em quase todas as regiões do mundo, além de ser um dos primeiros materiais de construção a ser usado pelos antepassados de forma crua ou cozida.

De acordo com Nionje (2019), desde os tempos remotos a terra tem sido um dos principais materiais de construção usados pelo Homem. O barro e os materiais vegetais entrançados, juntamente com a pedra, foram as formas mais elementares de estruturar um abrigo contra as intempéries. E este material pode ser muito diversificado, podendo ser utilizado nas coberturas, paredes e pilares de suporte da própria construção e garante o conforto térmico no interior dos espaços.

Em uma pesquisa realizada em Ceará-Brasil, Ramos e Cunha (2006, p.34), apresentam as vantagens da utilização da terra como material de construção, sendo que, “a proposta da terra crua como construção se dá pelo excelente conforto térmico, mantendo no seu interior uma temperatura amena durante todas as estações do ano, devido às propriedades da argila que são mantidas em seu modo in natura”.

Nionje (2019), diz que, o seu uso pressupõe economia de meios de recursos, de material, de tempo e não tem aquilo que se chama energia intrínseca, caracterizando a baixo consumo de energia e emissões de carbono, baixos e níveis nulos de poluição.

Outrossim, no aspecto estrutural, suas paredes são mais leves, o que reduz consideravelmente o dimensionamento das fundações. Outro fator preponderante é a variável custo. A construção em terra crua pode minimizar o uso de ferro, cimento e tijolo, e com boa administração pode reduzir em até 40% seu custo final, quando o elemento básico por ela utilizado, a argila, encontra-se próxima à obra, além de outros como a madeira, etc (Ramos e Cunha, 2006, apud IBAM, 1987).

Segundo Ramos e Cunha (2006, apud Neves, 2005, p.35) alegam que, as possibilidades de se trabalhar com a argila são muitas: adicionar pequenas quantidades de aglomerante como cal ou cimento, conferindo maior resistência mecânica; acrescentar agregados leves ou fibras para tornar o adobe mais leve e ainda adicionar de asfalto natural para diminuir a permeabilidade ou reduzir a retração

Outro material ecológico e econômico para a construção é o colmo, que é um tipo de caule, encontrado nas plantas gramíneas ou o chamado vulgarmente de bambu, com caules compridos, ocos, e nós bem visíveis. Trata-se de um material abundantemente disponível em quase todas as regiões do mundo”.

Pois embora o bambu seja um bom material para a cobertura, o seu uso tem sido cada vez menos frequente, sendo substituído por chapas de zinco, podendo gerar o desaparecimento da técnica e uso do material, principalmente fora das localidades (Nionje, 2019 apud Cláudia Dias, 2014, p. 48).

Os materiais de construção acima descritos, apresentam vantagens não apenas ao meio ambiente, pois de forma econômica poderão reduzir os gastos com o transporte uma vez os mesmos podem ser extraídos localmente, além de descartar a necessidade de uma mão-de-obra especializada e o mais importante, as construções deverão contar com a participação da população.

Entretanto, tendo como base as características das Ecovilas, todos os seus elementos se bem aplicados e aproveitados, poderão promover uma comunidade ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável.

Os termos finais desta investigação foram constituídos por 16 artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos, mas diante da escassez de artigos disponíveis que inteirassem sobre o desenvolvimento sustentável voltada a arquitetura nas comunidades rurais, teve-se a necessidade de alargar a pesquisa dentro do recorte temporal recomendado. Destes, foram encontrados 5 a partir do google acadêmico e 2 no Scielo.

Tabela 1- Artigos levantados nas bases de dados, Google acadêmico e Scielo, sobre a arquitetura nas comunidades rurais e desenvolvimento sustentável.

Título do artigo	Autores	Periódico (vol, nº, pág, ano)	Considerações
Arquitetura Rural e o espaço não-urbano	Argollo Ferrão, A. M. de. (2007).	Revista Labor e Engenho 2(1) 2008	Retrata sobre o ambiente construído rural a partir de diversas áreas do conhecimento, procurando integrar conceitos e caracterizar o que se poderia chamar de “espaço não-urbano”.
Urbano E Rural: Interface E Complexidade Na Configuração Do Território. Ignis	Boeing, F., Mendes, M. O., & Cardoso, A. D. (2013).	Periódico Científico de Arquitetura e Urbanismo Engenharias e Tecnologia de Informação, 54-70.	Aborda sobre o conceito de espaço rural e sua diferenciação do espaço urbano através das particularidades dos mesmos.

Arquitetura vernacular. busca de uma definição.	Teixeira, R. B. (2017).	Arquitextos, São Paulo, ano 17.	Procura encontrar a definição mais apropriada para a arquitetura vernacular, em função da visão de outros autores.
Considerações sobre a arquitetura vernácula.	Teixeira, C. M. (2008). 15(17), 28-45.	Cadernos de Arquitetura e Urbanismo.	Define e demonstra como a arquitetura vernacular nas comunidades rurais podem ser um fator de desenvolvimento sustentável e preservação do património.

Desenvolvimento rural sustentável, planejamento e participação.	Patrício, P. C., & Gomes, J. C. C. (2012).	REVISTA NERA – ANO 15, No. 21, 100-113, 2015	Enfatiza a importância da participação da comunidade como um dos critérios para o desenvolvimento rural sustentável.
Conflitos ambientais territoriais e produção cultural em comunidades tradicionais: Um olhar sobre as arquiteturas vernáculas	Xavier, C. S., & Ennes, C. S. B. (2023).	Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 16, 145-170.	Demonstra o quanto o modo de construir, é sinal de identidade cultural dos povos das comunidades tradicionais, a partir da arquitetura vernacular.
Desenvolvimento rural sustentável: uma perspectiva agroecológica.	Dominguez Garcia, D. (2001)	Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, 2(2), 17-26.	Determina as características do desenvolvimento rural sustentável.
Arquitetura sustentável: requalificação Ecovila Viver Simples como Pousada Eco-friendly.	Steiner, A. M. (2019).		Apresenta conceitos voltados a sustentabilidade e Ecovila, e quais técnicas construtivas podem ser aplicadas para a elaboração de um projeto de requalificação de uma Ecovila em uma zona rural.
Arquitetura Vernácula.	Fernandes, M. (2019).	Kairós, (2), 60-69.	Descreve o papel atual da arquitetura vernacular, e sua salvaguarda e sobretudo, o seu contributo e a sua utilização no futuro.

CONCLUSÃO

Com base no que foi apresentado neste trabalho, as constantes alterações do meio ambiente, tem retardado o desenvolvimento de muitas comunidades, porém com as políticas de desenvolvimento sustentável criada pelas Nações Unidas, permitirá que cada comunidade desenvolva seu plano de ação em função da sua realidade. Todavia, a arquitetura tem como função responder aos desafios socioculturais e ambientais que o mundo apresenta e é responsabilidade dos profissionais elaborarem projectos que vão mais de acordo com tais fenômenos.

Entretanto, é a partir das potencialidades das zonas rurais que efetivamente se vão criar planos de desenvolvimento sustentável, a nível de projetos de construção ou de urbanismo, velando por uma arquitetura mais vernacular, em que a forma e a distribuição dos espaços no interior das residências, espelham o modo de vida e as crenças destas comunidades.

Por fim, os projetos arquitetónicos e urbanos, devem garantir a sustentabilidade através da elaboração de Ecovilas com critérios de inclusão e participação da comunidade no sistema de elaboração e execução, favorecendo a prática da permacultura, a utilização de materiais locais e ecológicos, assim como de energias renováveis, que tornarão as comunidades desenvolvidas, sustentáveis e resilientes,

garantindo assim a valorização do património cultural rural.

Referências Bibliográficas

1. Baroni, M. (1992). Ambigüidades e deficiências do conceito de desenvolvimento sustentável. *Revista de administração de empresas*, 32, 14-24.
2. Costabeber, J. A., & Caporal, F. R. (2003). Possibilidades e alternativas do desenvolvimento rural sustentável. *Agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável no Mercosul*. Santa Maria: Editora da UFSM/Pallotti, 157-194.
3. Dominguez Garcia, D. (2001). Desenvolvimento rural sustentável: uma perspectiva agroecológica. *Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre*, 2(2), 17-26.
4. Fernandes, M. (2019). Arquitetura Vernácula. *Kairós*, (2), 60-69.
5. Nionje, A. G. C. (2019). *Arquitetura tradicional em Cabinda: Comuna do Tando-zinze, Aldeia de Lucula-zenze, Cabinda-Angola* (Master's thesis).
6. Panis, M., & da Silva Oliveira, M. R. (2008). Paisagem e arquitetura rural: o caso da região Pelotense [RS]. *Labor e Engenho*, 2(1), 1-15.
7. Patrício, P. C., & Gomes, J. C. C. (2012). Desenvolvimento rural sustentável, planejamento e participação. *Nera, Presidente Prudente, ano*, 15, 100-113.
8. Pires, F. C., Veríssimo, C., & Soares, R. C. O. (2021). Permacultura, Ecologia Política e Rede de Vilas Rurais: percursos e experimentos em planejamento territorial. *Projectare: Revista de Arquitetura e Urbanismo*, 1(11).
9. Ramos, M. E. R., & Cunha Jr, H. (2006). Taipa como processo construtivo: o ensino cooperativo entre comunidades, arquitetos e engenheiros. In *CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA*, 34o (pp. 28-46).
10. Silva, E. R. A. D. C. (2018). Agenda 2030: ODS-Metas nacionais dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
11. Steiner, A. M. (2019). Arquitetura sustentável: requalificação Ecovila Viver Simples como Pousada Eco-friendly.
12. Stroeter, João Rodolfo. *Arquitetura e teorias*. São Paulo, Nobel, 1986, p. 109.
13. Teixeira, C. M. (2008). Considerações sobre a arquitetura vernácula. *Cadernos de Arquitetura e Urbanismo*, 15(17), 28-45.
14. Vizeu, F., Meneghetti, F. K., & Seifert, R. E. (2012). Por uma crítica ao conceito de

desenvolvimento sustentável. *Cadernos Ebape. br*, 10, 569-583.

15. Xavier, C. S., & Ennes, C. S. B. (2023). Conflitos ambientais territoriais e produção cultural em comunidades tradicionais: Um olhar sobre as arquiteturas vernáculas. *Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social*, 16, 145-170.